

УДК 502.476:599.363+599.323+597.8.

<https://doi.org/10.36906/2311-4444/21-2/10>

Берников К.А., Стариков В.П.,
Сарапульцева Е.С., Наконечный Н.В.

НАСЕЛЕНИЕ МЕЛКИХ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «ЧЕУСКИНСКИЙ БОР» (ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА)

Bernikov K.A., Starikov V.P., Sarapultseva E.S., Nakonechny N.V.

POPULATION OF SMALL TERRESTRIAL VERTEBRATES OF THE NATURE MONUMENT “CHEUSKINSKY BOR” (KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG – YUGRA)

Аннотация. На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – организованы 25 особо охраняемых природных территорий различного статуса. Несмотря на их огромное природоохранное значение, степень изученности флоры и фауны, а также экологии растений и животных на территории большинства из них остается сравнительно низкой. Специальных исследований мелких наземных позвоночных, обитающих на территории Чеускинского бора, до настоящего времени не проводилось. В 2020 г. были проведены исследования мелких наземных позвоночных животных. Цель исследования – выявление видового состава и некоторых особенностей экологии (обилие, биотопическое распределение) мелких млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Работы проведены в июле-сентябре 2020 г. Для отлова большинства видов позвоночных использовали металлические конусы. Всего отработано 7400 конусо-суток. Зарегистрировано 10 видов мелких млекопитающих и 3 – земноводных. Видовой состав мелких млекопитающих памятника «Чеускинский бор» сравнительно бедный, конусами отловлены представители 10 видов, 3 отмечены визуально. В группу доминантов входили обыкновенная бурозубка и красная полевка. На их долю приходилось соответственно 22% и 77% от всех учтенных зверьков. Пресмыкающиеся в сезон 2020 г. в учетах не регистрировались, однако, по литературным данным известно обитание обыкновенной гадюки и живородящей ящерицы. Среди амфибий редкими отмечены остромордая лягушка и сибирский углозуб, обыкновенная жаба обычна. В перспективе при проведении ежегодных исследований список мелких млекопитающих может быть дополнен 7–14 видами насекомоядных, рукокрылых и грызунов, список земноводных – 1 видом.

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, амфибии, Югра, памятник природы «Чеускинский бор»

Сведения об авторах: Берников Кирилл Александрович, SPIN-код: 3875-9140, канд. биол. наук, Сургутский государственный университет, г. Сургут, Россия, bernikov_kirill@mail.ru; Стариков Владимир Павлович, SPIN-код: 1145-0837, д-р биол. наук, Сургутский государственный университет, г. Сургут, Россия, vp_starikov@mail.ru; Сарапульцева Екатерина Сергеевна, SPIN-код: 7812-7924, Сургутский государственный университет, г. Сургут, Россия, kate-biofak@mail.ru; Наконечный Николай Владимирович, SPIN-код: 3000-8384, канд. биол. наук, Сургутский государственный университет, г. Сургут, Россия, yyd@list.ru

Abstract. There are 25 specially protected natural areas of various status have been organized on the territory of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra. Despite their great nature conservation value, the degree of study of flora and fauna, as well as the ecology of plants and animals in the territory of most of them, remains relatively low. Until now, special studies of small terrestrial vertebrates inhabiting the Cheuskinsky Bor have been carried out. In 2020, our research of small terrestrial vertebrates were carried out. The purpose of the study is to identify the species composition and some features of ecology (abundance, biotopic distribution) of small mammals, amphibians and reptiles. The research was carried out in July-September 2020. Metal cones were used to catch most of the vertebrate species. A total of 7400 cone-days have been worked out. 10 species of small mammals and 3 of amphibians are registered. The species composition of small mammals at the Cheuskinsky Bor site is relatively poor, 10 species were captured by cones, 3 were marked visually. The group of dominants included the common shrew and the red-backed vole. They accounted for 22% and 77%, respectively, of all recorded animals. Reptiles in the 2020 season were not registered in the counts, however, according to the literature, the habitat of the common European adder and viviparous lizard is known. Among amphibians, the moor frog and Siberian salamander are rare, the European toad is common. In the future, when conducting annual studies, the list of small mammals can be supplemented by 7–14 species of insectivores, bats and rodents, the list of amphibians – 1 species.

Keywords: small mammals, amphibians, Ugra, natural monument Cheuskinsky Bor

About the authors: Bernikov Kirill Aleksandrovich, SPIN-code: 3875-9140, Ph.D., Surgut State University, Surgut, Russia, bernikov_kirill@mail.ru; Starikov Vladimir Pavlovich, SPIN-code: 1145-0837, Dr. habil., Surgut State University, Surgut, Russia, vp_starikov@mail.ru; Sarapultseva Ekaterina Sergeevna, SPIN-code: 7812-7924, Surgut State University, Surgut, Russia, kate-biofak@mail.ru; Nakonechny Nikolay Vladimirovich, SPIN-code: 3000-8384, Ph.D., Surgut State University, Russia, yyd@list.ru

Введение. Памятник природы «Чеускинский бор» – особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения, расположенная в северо-восточной части Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – на левобережье среднего течения р. Обь (<https://clck.ru/VLWtP>). Общая площадь памятника природы составляет 100 га. Эта ООПТ находится на останце второй надпойменной террасы Оби в узкой приречной полосе, сложенной супесчано-суглинистыми отложениями, с полого-бугристым дренированным рельефом, покрытой темнохвойными мелкотравно-зеленомошными лесами. Уникальность памятника природы определяется локальным произрастанием высокопродуктивных насаждений сосны сибирской в окружении низинных болот и заболоченных луговин, в то время как на прочих подобных «островах» в бассейне реки произрастают сосновые боры, преимущественно кустарничково-зеленомошные и кустарничково-сфагновые.

Специальных исследований мелких наземных позвоночных, обитающих на территории Чеускинского бора, не проводилось. В доступных источниках при характеристике фауны указаны сведения об обитании на территории памятника пяти видов земноводных и пресмыкающихся – «...серая жаба, остромордая лягушка, живородящая ящерица, обыкновенная гадюка и очень редко ... сибирский углозуб...». Другие группы животных, обитающих на территории памятника природы «Чеускинский бор», характеризуются следующими видами: млекопитающие – обыкновенная белка, рысь, заяц-беляк; птицы – тетерев, рябчик, белая куропатка» (<https://clck.ru/VLWtP>). В 2020 г. проведены исследования в определенной степени, восполняющие этот пробел.

Материалы и методика. Исследование земноводных, пресмыкающихся и мелких млекопитающих на территории Чеускинского бора проводили в июле-сентябре 2020 г. Для отлова амфибий, рептилий (для обнаружения обыкновенной гадюки применяли маршрутный метод) и мелких млекопитающих применяли металлические конусы без направляющих систем. Всего отработано 7400 конусо-суток. Относительную численность животных характеризовали в соответствии со шкалой и представлением А.П. Кузякина [8]. Объем исследуемого материала составил 365 особей земноводных 3-х видов (сибирский углозуб *Salamandrella keyserlingii* Dybowski, 1870, обыкновенная жаба *Bufo bufo* Linnaeus, 1758 и остромордая лягушка *Rana arvalis* Nilsson, 1842), 744 особи мелких млекопитающих – 10 видов (обыкновенная кутора *Neomys fodiens* Pennant, 1771, обыкновенная бурозубка *Sorex araneus* L., 1758, средняя бурозубка *S. caecutiens* Laxmann, 1785, крупнозубая бурозубка *S. daphaenodon* Thomas, 1907, равнозубая бурозубка *S. isodon* Turgov, 1924, малая бурозубка *S. minutus* L., 1766, рыжая полевка *Myodes glareolus* Schreber, 1780, красная полевка *M. rutilus* Pallas, 1779, полевка-экономка *Alexandromys oeconomus* Pallas, 1776 и мышь-малютка *Micromys minutus* Pallas, 1771).

Кроме того, проведены краткосрочные сумеречные и ночные учеты рукокрылых. Отлов зверьков планировали осуществлять с помощью стационарных паутиных сетей, а также мобильной ловушки [2]. Для обнаружения рукокрылых использовался гетеродинный ультразвуковой детектор D-100 Pettersson Electronic AB. В учетах 2020 г. рукокрылые и пресмыкающиеся не зарегистрированы.

Русские и латинские названия животных приведены по В.Л. Вершинину [3], А.А. Лисовскому с соавторами [10].

Результаты и обсуждение. Биотопическое распределение и относительная численность всех мелких млекопитающих находятся под влиянием одних и тех же факторов, но значение этих факторов в различные годы, сезоны у разных групп и видов неодинаково. Это проявляется в предпочтении различных кормов, и в наличии этих кормов в биотопах [15].

Видовой состав мелких млекопитающих сравнительно бедный, на территории памятника природы зарегистрированы 10 видов. В группу доминантов вошли обыкновенная бурозубка и красная полевка. На их долю приходилось соответственно 22% и 77% от всех учтенных зверьков.

Биотопическое распределение и обилие животных, встреченных на территории Чеускинского бора, отражено в таблице 1. Среди землероек повсеместно встречались обыкновенная, средняя и малая бурозубки – все три вида обычные. Обыкновенная кутора – редка, крупнозубая и равнозубая бурозубки отнесены к очень редким видам и регистрировались лишь в кедрово-березовом рябиновом чернично-папоротниковом лесу. Фоновыми видами среди грызунов были красная полевка и полевка-экономка. Обилие *M. rutilus* в 11 раз превышало относительную численность *Alexandromys oeconomus*. Остальные виды редкие и очень редкие. Наибольшие показатели суммарного обилия мелких млекопитающих на этой территории характеризовал кедрово-березовый рябиновый чернично-папоротниковый лес, в этом же биотопе зарегистрированы все виды зверьков, за исключением *Neomys fodiens*.

В более ранних исследованиях [14] показано, что в лесостепной и лесной зонах Западной Сибири обыкновенная бурозубка, распространена повсеместно и повсюду многочисленна, за исключением северной тайги. При известной эвритопности у землероек наблюдалось наибольшее

тяготение к лесным местообитаниям, а в открытых, полукрытых и заболоченных участках обилие землероек в целом ниже. Лишь в северной тайге прослеживается приуроченность этих зверьков к поймам рек, независимо от степени увлажнения. С.В. Пучковский [12], сравнивая обыкновенную и среднюю бурозубку, заключал, что «В годы высокого стояния общей численности бурозубок доля обыкновенной максимальна. При снижении численности, что связывается с неблагоприятными погодными условиями, доля обыкновенной и малой бурозубок снижается при одновременном возрастании относительного обилия средней бурозубки... угнетающее воздействие худших погодных условий сильнее сказывается на населении обыкновенной бурозубки – типичный западный палеаркт [19]. Вследствие снижения численности последнего вида средняя бурозубка, как вид менее чувствительный к суровым климатическим условиям (по характеру распространения близка к транспалеарктическим видам), оказывается относительно более многочисленной...». Данный факт отмечали Л.В. Викторов [4], Б.С. Юдин, Л.И. Барсова [19; 20] и С.В. Пучковский с соавт. [11].

Таблица 1

Биотопическое распределение и обилие (особей на 100 конусо-суток) мелких млекопитающих памятника природы «Чеускинский бор» (июль-сентябрь 2020 г.)

Биотоп	Вид										Всего
	<i>N. fodiens</i>	<i>S. araneus</i>	<i>S. caecutiens</i>	<i>S. isodon</i>	<i>S. daphnaenodo</i>	<i>S. minutus</i>	<i>M. glareolus</i>	<i>M. rutilus</i>	<i>A. oeconomicus</i>	<i>M. minutus</i>	
1. кедрово-березовый рябиновый чернично-папоротниковый лес	–	9,8	7,0	0,1	0,1	0,8	0,1	33,2	2,0	0,3	53,5
2. березово-рябиновый шиповниковый дудниково-хвощевый лес	–	9,7	1,2	–	–	2,8	0,4	9,7	–	0,5	24,3
3. кедрово-осиновый шиповниковый злаково-хвощевый лес	–	5,7	2,8	–	–	0,8	–	16,2	0,8	–	26,3
4. елово-кедровый папоротниково-хвощевый лес	–	2,0	2,0	–	–	0,8	–	25,3	0,8	–	30,9
5. ивняковые разнотравные пойменные заросли	0,5	4,9	1,1	–	–	1,1	–	5,0	1,8	–	14,4
6. осиново-ивняковые злаково-хвощевые пойменные заросли	2,9	5,3	0,8	–	–	3,3	–	1,5	1,5	0,4	15,7
В среднем по памятнику природы	0,6	6,2	2,5	0,02	0,02	1,6	0,08	15,2	1,4	0,2	27,8

Примечание: **жирным** указаны фоновые виды

Из грызунов во всех обследованных биотопах встречалась красная полевка. Известно, что *M. rutilus*, широко распространенный в лесной зоне и в большинстве случаев доминирующий вид в лесной зоне, зачастую не отдает явного предпочтения к конкретному типу биотопов [15]. В большинстве случаев она или индифферентна, или имеет слабую положительную (или отрицательную) приуроченность к различным местообитаниям, что позволяет отнести ее к эвритопному виду. Возможно, эта особенность красной полевки и является причиной столь массового ее распространения. Отрицательная приуроченность красной полевки выявлена в экотонах и низинных болотах [13]. В группу наиболее широко представленных видов на территории памятника природы следует отнести и полевку экономку, суммарные показатели относительной численности которой постепенно возрастали в пойменных биотопах. В данном случае это наиболее показательный пример рационального и полного использования пространства различными видами полевок. Зеленоядная экономка преобладает в пойме, семенодная красная полевка на – плакоре. Кроме отмеченных выше видов мелких млекопитающих визуально нами неоднократно отмечались азиатский бурундук *Eutamias sibiricus* Laxmann, 1769, обыкновенная белка *Sciurus vulgaris* L., 1758, ондатра *Ondatra zibethicus* L., 1766 (учет двух последних видов грызунов предполагает другие методы).

Учитывая результаты исследований, проведенные на ближайших к территории памятника природы участках, расположенных на левобережье Оби (например, окр. деревни Тундрино и села Высокий Мыс [16], Сургутский заказник [17; 18]) заключаем, что при более детальном исследовании список мелких млекопитающих, возможно, увеличится в 1,5–2 раза. Не исключены находки таких видов, как алтайский крот *Talpa altaica* Nikolsky, 1883, крошечная бурозубка *S. minutissimus* Zimmermann, 1780, лесная мышовка *Sicista betulina* Pallas, 1779, красносерая полевка *Craseomys rufocanus* Sundevall, 1846, водяная полевка *Arvicola agrestis* L., 1758, темная полевка *Agricola agrestis* L., 1761, тундряная бурозубка *Sorex tundrensis* Merriam, 1900, лесной лемминг *Myopus schisticolor*

Lilljeborg, 1844, восточноевропейская полевка *Microtus rossiaemerdionalis* Ognev, 1924 и полевая мышь *Apodemus agrarius* Pallas, 1771. Возможно также проникновение на территорию бора и синантропных грызунов: домовая мышь *Mus musculus* L., 1758 и серой крысы *Rattus norvegicus* Berkenhout, 1769. Это допустимо с учетом того, что памятник природы прилегает непосредственно к поселку Чеускино, на территории которого расположено сельскохозяйственное предприятие с одноименным названием.

Несмотря на то, что рукокрылые в Чеусконском бору не зарегистрированы, исключать их обитание на ООПТ не стоит. В ходе специальных продолжительных исследований возможна встреча северного кожана *Eptesicus nilssonii* Keyserling et Blasius, 1839 и двухцветного кожана *Vespertilio murinus* L., 1758, обитание которых подтверждено на соседних территориях [1].

Как указывалось, ранее, на территории памятника природы возможно обитание двух видов рептилий: живородящей ящерицы и обыкновенной гадюки. Живородящая ящерица *Zootoca vivipara* Jacquin, 1787 является одним из наиболее широко распространенных евразийских видов. В пределах лесной зоны Западной Сибири *Z. vivipara* встречается повсеместно. На территории ХМАО – Югры – вид обычен. Обыкновенная гадюка *Pelias berus* L., 1758 в Западной Сибири является одним из массовых видов герпетофауны, населяющих преимущественно лесную и лесостепную зоны. Однако для нее характерна неравномерность распределения по территории, что определено географическими и типологическими условиями местности [9]. В 2020 г. по не вполне объяснимым причинам зарегистрировать пресмыкающихся в Чеускинском бору нам не удалось. Вполне возможно, сказался фактор беспокойства, т. к. территория является рекреационной зоной и ежедневно активно посещается людьми.

Среди земноводных на территории памятника отмечены сибирский углозуб *Salamandrella keyserlingii*, остромордая лягушка *Rana arvalis*, и обыкновенная жаба *Bufo bufo*. Биотопическое распределение и обилие амфибий отражено в таблице 2.

Таблица 2

**Биотопическое распределение и обилие (особей на 100 конусо-суток)
земноводных памятника природы «Чеускинский бор» (июль-сентябрь, 2020 г.)**

№ п/п	Биотоп	Вид			Всего
		<i>Salamandrella keyserlingii</i>	<i>Rana arvalis</i>	<i>Bufo bufo</i>	
1	кедрово-березовый рябиновый чернично-папоротниковый лес	0,23	0,50	2,34	3,06
2	березово-рябиновый шиповниковый дудниково-хвощевый лес	0,14	0,95	6,49	7,57
3	кедрово-осиновый шиповниковый злаково-хвощевый лес	–	0,50	0,27	0,77
4	елово-кедровый папоротниково-хвощевый лес	–	1,08	1,35	2,43
5	ивняковые разнотравные пойменные заросли	–	0,45	7,30	7,75
6	осиново-ивняковые злаково-хвощевые пойменные заросли	0,41	1,49	2,16	4,19
В среднем по памятнику природы		0,13	0,83	3,32	4,29

Примечание: **жирным** указан фоновый вид

В среднем по территории памятника природы остромордая лягушка и сибирский углозуб редки, обыкновенная жаба обычна, как и остромордая лягушка. Тем не менее, обилие обыкновенной жабы в среднем по стационару превышало относительную численность остромордой лягушки почти в четыре раза. Мы связываем эту особенность со спецификой биотопов, большая часть которых расположена непосредственно на останце. Эти биотопы слабо либо, умеренно увлажнены. Известно, что лягушки влаголюбивы, а жабы предпочитают более сухие места обитания, особенно вне периода размножения [5; 7]. Доминирование обыкновенной жабы над остромордой лягушкой в пойменных зарослях наблюдалось в основном за счет сеголеток *B. bufo*.

При более детальном обследовании биотопов памятника природы и особенно прилегающих пойменных территорий, кроме учтенных видов земноводных, возможна, встреча сибирской лягушки *Rana amurensis* Boulenger, 1886, среднеобская популяция которой внесена в региональную Красную книгу [6].

Выводы: 1. По результатам учетов 2020 г., список видов мелких млекопитающих памятника природы представляет обедненный вариант, который может быть дополнен насекомоядными, рукокрылыми и грызунами с учетом проведения целенаправленных мониторинговых исследований (от 7 до 14 видов). 2. Основываясь на результатах собственных работ и работ других исследователей,

полагаем, что современный видовой состав земноводных и пресмыкающихся Чеускинского бора выявлен практически полно. В списке отсутствует лишь сибирская лягушка *R. amurensis*.

Работа поддержана проектом РФФИ №18-44-860001/18; № 18-44-860001/19; №18-44-860001/20 р_а, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №07/18.0360; Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры №06/19.0168; №12/20.0371

Литература

1. Берников К.А., Стариков В.П., Наконечный Н.В. География рукокрылых Ханты-Мансийского автономного округа Югры // Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле. 2019. Т. 29. Вып. 4. С. 488-496.
2. Борисенко А.В. Мобильная ловушка для отлова рукокрылых // *Plecotus et al.* 1999. №2. С. 10-19.
3. Вершинин В.Л. Амфибии и рептилии Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 2007. 170 с.
4. Викторов Л.В. Результаты количественного учета насекомых в Калининской области (изменения численности по годам и сезонам) // Ученые записки Калининского гос. пед. ин-та. 1964. Вып. 31. С.74–99.
5. Дунаев Е.А. Разнообразие земноводных (по материалам экспедиции зоологического музея МГУ). М.: Изд-во МГУ, 1999. С 260-263.
6. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: животные, растения, грибы. / отв. ред. А.М. Васин, А.Л. Васина. Екатеринбург, 2013. 460 с.
7. Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР. М.: Товарищество научных изданий КМК, 1999. 298 с.
8. Кузякин А.П. Зоогеография СССР // Учен. зап. МОПИ им. Н.К. Крупской. 1962. Т. 109. С. 3-182.
9. Куранова В.Н. Фауна и экология земноводных и пресмыкающихся Юго-Востока Западной Сибири: дис. ... канд. биол. наук, Томск. гос. ун-т. Томск, 1998. 411 с.
10. Лисовский А. А., Шефтель Б. И., Савельев А. П. и др. Млекопитающие России: список видов и прикладные аспекты // Сборник трудов Зоологического музея МГУ. 2019. Т. 56. С. 1.
11. Пучковский С.В., Галимов В.Р., Рязанцева Г.А., Тюменцева З.В., Плохих Г.И. О численности бурозубок *Sorex* в Исетском районе Тюменской области // Зоологические проблемы Сибири: материалы 4-го совещания зоологов Сибири. Новосибирск: Наука, 1972. 457 с.
12. Пучковский С.В. К вопросу о закономерностях биотопического распределения бурозубок // Труды Свердловского педагогического института. 1973. №221. С. 109–125.
13. Слуту И.М. Экология мелких млекопитающих Сибирских Увалов (Западная Сибирь): автореф. дис. ... канд. биол. наук. Новосибирск, 2009. 25 с.
14. Стариков В.П. Пространственная структура населения мелких млекопитающих лесостепной и лесной зон Западной Сибири // Пространственно-временная динамика животного населения (птицы и мелкие млекопитающие). Новосибирск: Наука, 1985. С. 176-187.
15. Стариков В.П., Берников К.А., Морозкина А.В., Слуту И.М. Сообщества и популяции мелких млекопитающих природных парков Югры. Сургут: Печатный мир, 2017. 128 с.
16. Стариков В.П., Берников К.А., Сарапульцева Е.С., Старикова Т.М., Плесовских Н.С. Динамика популяций мелких млекопитающих Среднего Приобья в связи с природной очаговостью туляремии // Естественные и технические науки. 2017. №11 (113). С. 22–26.
17. Стариков В.П., Берников К.А., Сарапульцева Е.С. Стрикова Т.М. Аслямова А.И. Мелкие наземные позвоночные животные Сургутского заказника // Вестник СурГУ, 2018. Вып. 4. С. 59-62.
18. Стариков В.П., Берников К.А., Сарапульцева Е.С., Наконечный Н.В., Кравченко В.Н., Ваганова Е.А., Шемякина Н.С., Муртазин Д.И. Динамика населения мелких млекопитающих Сургутского заказника // Естественные и технические науки. 2021. №1 (151). С. 34–41.
19. Юдин Б.С., Барсова Л.И. Землеройки кедровых лесов прителецкого очага клещевого энцефалита // Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае. Новосибирск: Наука. 1967. С. 51–59.
20. Юдин Б.С. Фауна землероек (Mammalia: Soricidae) севера Западной Сибири // Биологические проблемы Севера. Магадан, Труды Северо-Восточного комплексного института ДВНЦ АН СССР. 1971. Вып.42. С. 48-53.

References

1. Bernikov, K.A., Starikov, V.P., & Nakonechnyi, N.V. (2019). Geografiya rukokrylykh Khanty-Mansiiskogo avtonomnogo okruga Yugry. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Biologiya. Nauki o Zemle*, 29(4). 488-496. (in Russ.).
2. Borisenko, A.V. (1999). Mobil'naya lovushka dlya otlova rukokrylykh. *Plecotus et al.*, (2). 10-19. (in Russ.).
3. Vershinin, V.L. (2007). Amfibii i reptilii Urala. Ekaterinburg. (in Russ.).
4. Viktorov, L.V. (1964). Rezul'taty kolichestvennogo ucheta nasekomoyadnykh v Kalininskoi oblasti (izmeneniya chislennosti po godam i sezonam). *Uchenye zapiski Kalininskogo gos. ped. in-ta*, 31. 74–99. (in Russ.).
5. Dunaev, E.A. (1999). Raznoobrazie zemnovodnykh (po materialam ekspeditsii zoologicheskogo muzeya MGU). Moscow. 260-263. (in Russ.).
6. Krasnaya kniga Khanty-Mansiiskogo avtonomnogo okruga – Yugry: zhivotnye, rasteniya, griby (2013). red. A.M. Vasin, A.L. Vasina. Ekaterinburg. (in Russ.).
7. Kuz'min, S.L. (1999). Zemnovodnye byvshego SSSR. Moscow. (in Russ.).

8. Kuzyakin, A.P. (1962). Zoogeografiya SSSR. *Uchen. zap. MOPI im. N.K. Krupskoi*, 109. 3-182. (in Russ.).
9. Kuranova, V.N. (1998). Fauna I ekologiya zemnovodnykh I presmykayushchikhsya Yugo-Vostoka Zapadnoi Sibiri: dis. ... kand. 87ret. nauk, Tomsk. gos. un-t. Tomsk. (in Russ.).
10. Lisovskii, A. A., Sheftel', B. I., Savel'ev, A. P., Ermakov, O. A., Kozlov, Yu. A., Smirnov, D. G., ... & Glazov, D. M. (2019). Mlekopitayushchie Rossii: spisok vidov I prikladnye aspekty. *Sbornik trudov Zoologicheskogo muzeya MGU*, 56, 1. (in Russ.).
11. Puchkovskii, C.B., Galimov, V.R., Ryazantseva, G.A., Tyumentseva, Z.V., & Plokhikh, G.I. (1972). O chislennosti burozubok Sorex v Isetskom raione Tyumenskoi oblasti. In *Zoologicheskie problemy Sibiri: materialy 4-go soveshchaniya zoologov Sibiri*, Novosibirsk. (in Russ.).
12. Puchkovskii, S.V. (1973). K voprosu o zakonomernostyakh biotopicheskogo raspredeleniya burozubok. *Trudy Sverdlovskogo pedagogicheskogo instituta*, (221). 109–125. (in Russ.).
13. Slutu, I.M. (2009). Ekologiya melkikh mlekopitayushchikh Sibirskikh Uvalov ('Zapadnaya Sibir'): avtref. dis. ... kand. 87ret. nauk. Novosibirsk. (in Russ.).
14. Starikov, V.P. (1985). Prostranstvennaya struktura naseleniya melkikh mlekopitayushchikh lesostepnoi I lesnoi zon Zapadnoi Sibiri. In *Prostranstvenno-vremennaya dinamika zhitvotnogo naseleniya (ptitsy I melkie mlekopitayushchie)*, Novosibirsk, 176-187. (in Russ.).
15. Starikov, V.P., Bernikov, K.A., Morozkina, A.V., & Slutu, I.M. (2017). Soobshchestva I populyatsii melkikh mlekopitayushchikh prirodnykh parkov Yugry. Surgut. (in Russ.).
16. Starikov, V.P., Bernikov, K.A., Sarapul'tseva, E.S., Starikova, T.M., & Plesovskikh, N.S. (2017). Dinamika populyatsii melkikh mlekopitayushchikh Srednego Priob'ya v svyazi s prirodnoi ochagovost'yu tulyaremii. *Estestvennye I tekhnicheskie nauki*, (11 (113)). 22–26. (in Russ.).
17. Starikov, V.P., Bernikov, K.A., Sarapul'tseva, E.S. Strikova, T.M. Aslyamova, A.I. (2018). Melkie nazemnye pozvonochnye zhitvotnye Surgutskogo zakaznika. *Vestnik SurGU*, 4, 59-62. (in Russ.).
18. Starikov, V.P., Bernikov, K.A., Sarapul'tseva, E.S., Nakonechnyi, N.V., Kravchenko, V.N., Vaganova, E.A., Shemyakina, N.S., Murtazin, D.I. (2021). Dinamika naseleniya melkikh mlekopitayushchikh Surgutskogo zakaznika. *Estestvennye I tekhnicheskie nauki*, 1 (151). 34–41. (in Russ.).
19. Yudin, B.S., & Barsova, L.I. (1967). Zemleroiki kedrovyykh lesov priteletskogo ochaga kleshchevogo entsefalita. In *Priroda ochagov kleshchevogo entsefalita na Altae*, Novosibirsk, 51–59. (in Russ.).
20. Yudin, B.S. (1971). Fauna zemleroek (Mammalia: Soricidae) severa Zapadnoj Sibiri. In *Biologicheskie problemy Severa. Magadan, Trudy Severo-Vostochnogo kompleksnogo instituta DVNC AN SSSR*, 42, 48-53. (in Russ.).

Берников К.А., Стариков В.П., Сарапульцева Е.С., Наконечный Н.В. Население мелких наземных позвоночных животных памятника природы «Чеускинский бор» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2021. № 2(54). С. 82-87. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/21-2/10>

Bernikov, K.A., Starikov, V.P., Sarapultseva, E.S. & Nakonechny, N.V. (2021). Population of Small Terrestrial Vertebrates of the Nature Monument "Cheuskiy bor" (Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra). *Bulletin of Nizhnevartovsk State University*. (2(54)). 82-87. (in Russ.). <https://doi.org/10.36906/2311-4444/21-2/10>

дата поступления: 22.11.2020

дата принятия: 12.03.2021